

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

Юлдуз Алимовна Эргашева,
профессор, доктор исторических наук,
заведующая кафедрой Истории Узбекистана
Каршинского инженерно-экономического института
Узбекистан, г. Карши, e-mail: yuae63@gmail.com

ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

For citation: Yulduz A.Ergasheva. FROM THE HISTORY OF SCHOOL EDUCATION REFORM IN UZBEKISTAN IN THE POST-WAR DECADES. Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.13-18

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12257870>

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется развитие системы школьного образования Узбекистана в послевоенные десятилетия. Раскрываются принципы, концептуальные подходы советской власти к реформированию образовательной системы в целом, а также рассматриваются проблемы соответствия образовательных программ национальным интересам республики.

Ключевые слова: школьное образование, всеобщее восьмилетнее образование, обязательное среднее образование, послевоенные десятилетия.

Yulduz Alimovna Ergasheva,
professor, tarix fanlari doktori,
O'zbekiston tarixi kafedrasini mudiri
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti
O'zbekiston, Qarshi, e-mail: yuae63@gmail.com

URUSHDAN KEYINGI O'N YILLIKLARDI O'ZBEKISTONDA MAKTAB TA'LIM ISLOHOTI TARIXIDAN

ANNOTATSIYA

Maqolada urushdan keyingi o'n yilliklarda O'zbekistonda maktab ta'limi tizimining rivojlanishi tahlil qilinadi. Sovet hukumatining butun ta'lim tizimini isloh qilish tamoyillari va kontseptual yondashuvlari ochib berilgan, ta'lim dasturlarini respublikaning milliy manfaatlariga moslashtirish muammolari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: maktab ta'limi, umumiy sakkiz yillik ta'lim, majburiy o'rta ta'lim, urushdan keyingi o'n yilliklar.

Yulduz A.Ergasheva,
professor, doctor of historical sciences,
Head of the Department of History of Uzbekistan

**FROM THE HISTORY OF SCHOOL EDUCATION REFORM IN UZBEKISTAN IN
THE POST-WAR DECADES****ABSTRACT**

The article analyzes the development of the school education system in Uzbekistan in the post-war decades. The principles and conceptual approaches of the Soviet government to reforming the educational system as a whole are revealed, and the problems of compliance of educational programs with the national interests of the republic are also considered.

Index Terms: school education, universal eight-year education, compulsory secondary education, post-war decades.

Актуальность темы исследования:

Школьное образование – составная часть культуры, играющая исключительную роль в жизни общества. Отсюда следует, что решение экономических, социально-политических и культурных задач современного Узбекистана органически связано с коренным реформированием образовательно-воспитательной системы. Как подчеркнул Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с учителями: «В основе всех наших усилий лежит образование. Какой бы регион я ни посещал, всегда общаюсь с молодежью и рабочими крупных предприятий. Когда я спрашиваю: «Что вас беспокоит?», они говорят о недостатке знаний. Как развитые страны достигли сегодняшнего уровня экономики? За счет знаний! Вот почему мы пытаемся прежде всего улучшить образование. Теперь в наших школах должны утвердиться совершенно новая атмосфера и качество»[1]. Иначе говоря, будущее нашего государства и нации прямо и непосредственно зависит от того, сумеем ли мы создать наиболее эффективную систему национального образования, обеспечивающей качественное обучение и воспитание подрастающих поколений в соответствии с национальными интересами и требованиями времени.

Методы исследования:

Согласно принципам диалектики, любое явление должно рассматриваться в его историческом развитии, как в ретроспективе, так и в перспективе при упоре на последнюю, то есть на переходе от настоящего к будущему. Исторический подход к вопросам образования ныне особенно необходим, поскольку без него не может быть понята сущность давно назревших и возникающих сейчас проблем и путей их разрешения.

Методами исследования научной статьи явились анализ и синтез опубликованных работ, проблемно-хронологический анализ объективность, системность.

Основная часть исследования:

Базисные основы советской образовательной системы были заложены уже в первый послеоктябрьский период. В последующем в рамках советского варианта культурного строительства в её развитии обозначились определённые успехи. В их числе можно отметить создание системы непрерывного образования от начальной до высшей школы и послевузовского образования; обеспечение равного доступа к светскому образованию, невзирая на пол, национальное происхождение; переход к предметному обучению; организация единого режима занятий; подготовка к труду после школы и других типов учебных заведений. Но, в доставшейся нам в наследство системы образования при определённых её положительных моментах, самая отрицательная сторона заключалась в том, что процесс обучения не допускал формирования свободного мышления у учащихся. Основное место занимал принцип преданности советскому строю и его псевдоидеям. Советская модель образования и воспитания была оторвана от исконных национальных корней и богатого духовного достояния великого прошлого, представляла опорную структуру тоталитарно-имперского строя, была нацелена на идеологическое формирование преданных колониальному режиму «политических бойцов партии» и губительную манкуртизацию

сознания человека. Она генетически не соответствовала менталитету узбекского народа, не отвечала кровным интересам коренного населения края и нуждам цивилизованного общественного развития. Поэтому при всех отдельных достижениях советская образовательная система внутренне развивалась на деформационной основе.

Только в наши дни, с обретением независимости, стала закладываться качественно новая модель, ориентированная на формирование гармонично развитого поколения, на укрепление национальных основ образовательной сферы, повышение их до уровня мировых стандартов в гармонии с требованиями времени.

Наиболее примечательным явлением в послевоенном мировом развитии стал необыкновенно быстрый рост всех звеньев образования и превращение системы образования в своего рода гигантскую сферу, в которой были заняты в качестве учащихся миллионы людей. Школы, средние специальные и высшие учебные заведения превратились в крупные организации. Под давлением объективных потребностей научно-технического прогресса за счет расширения массовости и доступности образования для всех слоев населения происходил рост общего числа учащихся. Так, за 50-60-е годы число учащихся в мире возросло более чем в 2 раза и достигло, по неполным данным, примерно 650 млн. человек. Причем наблюдалась интересная закономерность: чем выше степень образования, тем более высокими были темпы роста этого показателя. Так, в мире с 1950 по 1966 год число учащихся начальной школы возросло в 1,8 раза, средней - в 2,4 раза, а высшей - в 3,2 раза, но темпы роста общего числа учащихся во много раз превосходили темпы увеличения численности населения Земли[2].

Подобная тенденция наблюдалась и в советской системе образования. В течение 1950/51 - 1969/70 уч. годов число учащихся 1-4 классов возросло примерно на 5%, 5-8 - в 1,5 раза, в средних специальных учебных заведениях в 3,3, в вузах - в 3,6, в аспирантуре - в 4,5 раза[3]. Поэтому не случайно к 1980 г. по сравнению с 1940 г. даже численность научных работников в Узбекистане увеличилась в 11,7 раз[4].

«Образовательный бум» во всём мире, вызванный, во-первых, требованиями НТП, во-вторых, расширением массовости и доступности образования, усилением внимания к проблемам этой системы, в-третьих, демографической активностью населения, не мог не отразиться и на развитии системы образования в бывшем СССР.

Узбекистан в 50-60-е г. тоже был охвачен преобразовательными процессами во всей системе образования. Особое внимание в тот период обращалось на развитие общеобразовательной школы – центрального звена народного образования.

В первые послевоенные годы основное внимание было уделено восстановлению довоенного уровня народного образования, повышению качества обучения. Одним из важнейших мероприятий было введение в 1949 г. семилетнего обязательного обучения детей. В 1950/51 уч. году в республике насчитывалось 5004 школы, что на 166 школ была больше, чем в 1940/41 году, а контингент учащихся составлял 1265485 детей, или на 1842 учащихся больше[5].

Реально оценивая тот период, следует отметить, что сталинские репрессии не обошли стороной многих школьных учителей, преподавателей и студентов вузов, руководителей системы народного образования республики. Так, в самый разгар репрессий газета «Правда Востока» в статье «О работе в школе» писала: «Большой вред принесли враги народа. В результате их вредительской работы всеобщее обязательное обучение детей школьного возраста до сих пор полностью не осуществлено... Враги народа мешали узбекским детям заканчивать неполные средние и средние школы. Вот почему в числе обучающихся в 8-10 классах насчитывается всего лишь 11% детей из местных национальностей»[6]. Хотя истинная причина крылась не в «происках» «врагов народа», а в игнорировании союзным политическим руководством национального фактора.

В 50-е годы школа продолжала ориентироваться в основном на экстенсивные подходы к выполнению своей социальной задачи. Но постепенно главное внимание сосредотачивалось на завершении преимущественно в городе перехода от семилетнего ко всеобщему среднему образованию, на сокращении отсева учащихся из школ, особенно узбечек, и улучшении

качества учебно-воспитательной работы в русле идеологических установок советского тоталитарно-имперского режима.

Постановка этих задач была вызвана сложившимся состоянием всеобщего к началу 1950/51 учебного года. Несмотря на то, что к этому времени в 4952 школах республики обучалось 1246036 учащихся, в том числе в 4453 сельских школах - 957264 (76%) школьников[7], большое количество детей оставалось неохваченным обучением. Так, из 1172064 учтенных в республике детей в возрасте от 7 до 15 лет не обучалось 16407, из которых 10915 никогда не учились в школе. 71% необучавшихся в школах детей приходился на село.

Анализируя причины непосещения школ детьми, ранее никогда не обучавшимися, следует отметить, что основным являлись работа на предприятиях и колхозах - 25%, отдаленность места жительства от школы - 7,6%, отсутствие одежды, обуви, раннее замужество и прочие - 65,5%. Причем, если для городских детей приоритетными причинами непосещения школы являлись болезни и работа на предприятиях, то для сельских – отдаленность от школы, отсутствие одежды, труд в колхозах и на приусадебных участках, а также замужество[8].

В первой половине 50-х годов в городах и кишлаках Узбекистана создавались общественные комитеты содействия народному образованию, а в колхозах, совхозах, на предприятиях и учреждениях – комиссии по всеобщему и советы содействия семье и школе. В 1957 году в местных Советах Узбекистана работало 1068 постоянных комиссий по народному образованию. Помимо повседневной практической работы, эти комиссии только в 1957 году подготовили и доложили на сессиях Советов, заседаниях исполкомов 1500 вопросов, связанных с развитием народного образования[9]. Правда, действенность этих общественных комиссий и советов была весьма незначительной, хотя в целом усилия органов власти и народного образования, представителей общественности привели к некоторым положительным переменам. Не затрагивая вопрос о качестве образования, отметим, что до принятия Закона о школе, в них заметно увеличилось количество учащихся, хотя это произошло в основном за счет естественного прироста численности детей школьного возраста. Так, в сентябре 1958 года в школах республики обучалось 1399,9 тыс. детей, что на 52,7 тыс. больше, чем в 1950 году [10]. Значительно увеличился и выпуск учащихся из 10-х классов. В 1958 году среднюю школу окончили более 58 тыс. юношей и девушек, что в 4 раза больше, чем было в 1951/52 уч. году. Особенно заметно увеличился выпуск из 10-х классов сельских школ: в 1957/58 уч. году получили аттестат зрелости 40,4 тыс. сельских юношей и девушек[11].

С 1959 г. одновременно с реорганизацией семилетних школ в восьмилетние осуществлялась и реорганизация десятилетних школ в одиннадцатилетние с производственным обучением.

В те годы перед органами народного образования республики стояла задача осуществления всеобщего восьмилетнего образования как основы для перехода к полному среднему образованию. В результате проведенных мероприятий значительно вырос контингент учащихся V-VIII классов: в 1963/64 уч. году он составил 752400 человек против 489172 в 1958/59 уч. Году[12].

Для усиления «коммунистического воспитания и более широкого привлечения детей в школы организовывались школы-интернаты, иногда за счёт родителей и общественности: подвоз далеко живущих детей к месту учёбы транспортными средствами колхозов и совхозов, предприятий и учреждений. Например, в сельхозартели «Фергана» Ахунбабаевского района Ташкентской области к началу 1959/60 учебного года была построена школа-интернат, представляющая собой комплекс учебных, жилых и подсобных помещений, квартир для учителей[13]. К 1965/66 уч. году при 97 школах столичной области были организованы интернаты, в 123 школах был организован ежедневный подвоз учащихся, ежедневно подвозились более 2 тыс. детей. По инициативе родительского комитета школы № 19 Ахангаранского района стали систематически устраиваться проверки микроучастка на предмет охвата детей школьным обучением[14].

В том же году в Сурхандарьинской области функционировало 57 интернатов с контингентом 1505 учащихся, из них 22 интерната с охватом 609 школьников содержались за счёт госбюджета, 22 интерната с контингентом 564 человека за счёт родителей и 13 интернатов с контингентом 332 учащихся за счёт частичного областного финансирования[15]. Для 5114 учащихся этой области был организован подвоз к школе и обратно к месту их проживания в том числе 3990 учащихся – на транспорте колхозов и совхозов[16].

Если в 1959/60 уч. году в соответствии с постановлением руководства Узбекистана «О мерах по развитию школ-интернатов в 1959-1965 гг.» было открыто 50 школ-интернатов с контингентом около 9,5 тыс. учащихся, то в 1966/67 уч. году количество школ-интернатов достигло 122, в которых обучалось и воспитывалось 44 тыс. детей разных национальностей. В начале 1970/71 учебного года контингент учащихся школ-интернатов и групп с продлённым днём составлял уже 358 тыс. человек[17].

Усилению образовательного и воспитательного воздействия на детей способствовало создание школ и групп с продлённым днём. Если в 1959/60 уч. году в школах Узбекистана действовало только 277 групп с продлённым днём, в которых воспитывалось 7,2 тыс. учащихся, то в 1963/64 уч. году при 1100 школах насчитывалось более 2766 таких групп с 74,5 тыс. учащимися I-VIII классов[18].

Организация школ-интернатов и групп продлённого дня особенно большое значение имела в сельской местности, в частности, для охвата детей чабанов и жителей небольших горных кишлаков. В сельской местности в 1965/66 уч. году насчитывалось 875 пришкольных интернатов с охватом 32,5 тыс. учащихся, а в 1970/71 уч. году они увеличились до 884 с контингентом 31,9 тыс. человек.

Но при этих положительных переменах в осуществлении всеобщего обязательного восьмилетнего образования в Узбекистане нельзя не отметить то, что даже к 1970 году, отнесённому официальной статистикой к числу наиболее успешных лет, ещё очень большое количество детей оставалось вне школы. К этому времени в соответствии с законом о всеобщем образовании дети в возрасте от 9 до 15 лет, за исключением фактов патологии, должны были бы иметь как минимум начальное образование. Однако анализ архивных материалов показывает, что имелись серьёзные различия между показателями охвата детей школьным образованием в разрезе областей и, особенно при сопоставлении городского и сельского населения. Это подтверждается следующими данными.

В бывшем СССР в целом и в союзных республиках не практиковалось выявление уровня образования и охвата школьным обучением детей различных наций, народностей. Но зная, например, о том, что в Узбекистане, как и в других государствах Центральной Азии, подавляющее большинство сельского населения составляют представители коренных национальностей, можно утверждать, что именно на их долю приходилось преобладающее количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, которые имели лишь начальное образование или никогда не обучались в школе. Причём приведённые данные свидетельствуют о том, что основная доля учтённых (здесь надо иметь в виду, что не всегда учёт детей проводился добросовестно), детей, не обучающихся в школах, приходилось на село. Так в 1961 г. на село приходилось 80,8%, а в 1970 г. – 70% детей от 7 до 15 лет, не обучавшихся в школе. Из общего количества таких детей никогда не обучались в школе к 1961 г. 76,1%, а к 1970 г. – 81% сельских детей[19]. К тому же по сравнению с городскими школами, низким оставался процент выпускников восьмилетних школ. В 1961/62 уч. году в первые классы сельских школ было принято 167978 учащихся, из них окончило 8 классов в 1968/69 уч. году 142538 или 84,8%[20]. Для сравнения отметим, что в городских школах этот показатель составлял 86,2%[21].

Важной особенностью развития сети школ и роста контингента учащихся во II-ой половине 60-х гг. было то, что основной рост произошёл в сельской местности. Из общего количества вновь открытых средних школ 83% приходилось на сёла, а 78% общего роста численности учащихся IX-X классов составляли сельские школьники. За этот период среднюю

общеобразовательную школу окончили 712 тыс. учащихся, в том числе в сельской местности – 444,5 тыс. или 62,4%[22].

Выводы:

Итак, подводя итоги, можно констатировать, что в исследуемые годы, хотя и не без серьёзных издержек, было введено всеобщее восьмилетнее образование, взят старт на завершение перехода к обязательному среднему образованию, призванного давать не только систематические знания по основам наук, но и готовить учащихся к активному труду в народном хозяйстве. Этот факт свидетельствовал о безусловном шаге вперёд в логике развития советского школьного дела.

Однако, оценивая с позиций современного уровня исторических знаний обозначившихся перемен, сравнивая реформу 50-60-х годов с современными процессами в образовательной сфере, приходишь к выводу, что осуществляемая «перестройка» носила ограниченный характер и не затрагивала порочные основы советской модели школьного строительства. Она продолжала функционировать вне учёта национальных интересов, была оторвана от мировых образовательных процессов и не соответствовала требованиям подлинно демократических преобразований.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Шавкат Мирзиёев: В нашей школе должны утвердиться совершенно новая атмосфера и качество // <https://president.uz/ru/lists/view/5798>
2. См.: Турченко В.Н. Научно-техническая революция и революция в образовании. - М., 1973.- С.23
3. Народное хозяйство СССР в 1970 г.: Статистический ежегодник. -М., 1971.- С.627
4. Эргашева Ю. из истории сотрудничества Узбекистана и Центральноазиатских республик в области высшего образования и науки// Ижтимоий фанлар, Специальный выпуск, 2023 (08), с.170.
5. Кадыров И.К. Народное образование Советского Узбекистана - Т.: Узбекистан, 1964,- С.24
6. Правда Востока, 1938 г. - 6 января.
7. ЦГА РУз, ф.1619, оп 11, д.1472, л.3
8. Там же, л.34.
9. Шарафутдинова Р. Школьное образование в Узбекской ССР (1917-1955 гг.)- Т., 1961.- С.64.
10. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1965 году. - Т., 1966.- С.318.
11. Кадыров И. Развитие школ УзССР в послевоенный период. -Т., 1965-С.32.
12. Народное образование в СССР. - М., 1967, - С. 373.
13. Торжество ленинских идей культурной революции в Узбекистане. - Т., 1970, - С. 344.
14. ЦГА РУз, ф. 94, оп. 5, д. 7505, л. 3.
15. ЦГА РУз, ф.94, оп. 8, д. 34, л. 84.
16. Там же, д. 106, л. 46.
17. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1970 году. - Т., 1971. - С. 256.
18. История Узбекской ССР. В 4-х томах. Т. 4. - Т., 1968, - С. 405-406.
19. ЦГА РУз, ф. 1619, оп. 11, д. 2217, л. 4; ф. 94, оп. 8, д. 43, л. 1.
20. Там же, ф. 94, оп. 8, д. 91, л. 3.
21. Там же, л. 52.
22. Кадыров И. Очерки развития общеобразовательной школы Советского Узбекистана. - С. 229.

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000